

N. ATABAEVANIŃ «BIR AWILDĪN JEZDESI» GŪRRIŃINDE DIALOG HĀM MONOLOGTIŃ OBRAZ JASAWDA QOLLANĪLĪWĪ

Berdimuratova Dilnoza

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18767242>

Annotaciya: Bul maqalada dialog hám monologtıń obraz jasawdaǵı xızmeti Narjan Atabaevanıń «Bir awıldıń jezdesi» gúrrińi tiykarında úyrenildi.

Tayanış sózler: dialog, monolog, obraz, laqap.

Annotation: This article examines the role of dialogue and monologue in character creation based on Narjan Atabaeva's story "Bir awıldıń jezdesi".

Keywords: dialogue, monologue, character, nickname.

Аннотация: В данной статье на основе рассказа Наржан Атабаевой «Бир ауылдың жездеси» рассматривается роль диалога и монолога в создании художественного образа.

Ключевые слова: диалог, монолог, образ, прозвище.

Qaraqalpaq prozasında gúrrińler áhmiyetli orındı iyeleydi. Sonlıqtan da gúrrińlerdi úyreniw tiykarǵı aktual máselelerdiń biri sıpatında qaraladı. Hátte bul haqqında M.Gorkiy bılay deydi: «Gazetalarǵa arnalǵan kishkene gúrrińlerge men juwapkerli is dep qaramaǵan edim. Biraq, bul qáte bolıp shıqtı. Shıǵarma jazıwǵa kishkene gúrrińlerden baslap úyreniw kerek. Olar sózdi únemlewge, pikirdi nıq etip beriwge úyretedi [1, 100b]». Shinında da turmıstı ıqsham hám qısqa túrde sáwlelendiretuǵın prozaniń povestten kishkene janrlıq túri. Gúrriń geypara jaǵdaylarda proza tilinen tısqarı qosıq penen de jazıla beriwı múmkin, biraq onda novelladaǵı sıyaqlı waqıyalar, syujetlik rawajlanıw negizinen bir qaharmanıń átirapına tıǵız hám ıqsham jámlengen boladı. Biraqta ol qısqa bolıwına qaramay úlken bir mazmunǵa iye boladı. Sonlıqtan gúrrińdi biz kórkem realistlik prozaniń, ulıwma ádebiyattıń jetiliske, jańa dáwirge sáykes payda bolǵan janrlıq túr dep esaplaymız. Házirgi dáwir qaraqalpaq ádebiyatında da hayal jazıwshılardıń ishinde gúrriń janrı boyınsha qálem terbetip atırǵanlar tilekke qarsı kóp emes. Mine sollardıń biri sıpatında jazıwshı Narjan Atabaevanı ayqın misal etip alıwǵa boladı. Házirge shekem onıń shıǵarmaları arnawlı izertlengenı joq. Bul boyınsha hár tárepleme ilimiy izertlewlerdi alıp barıw filologlardıń tiykarǵı máselesi esaplanadı.

Образ – kórkem ádebiyat penen kórkem óner shıǵarmalarında turmıs haqıyqatlıǵın belgili bir usıllarda sáwlelendirgen jámiyetlik qubılıslar, tábiyiy kórinisler hám adamlardıń minez qulıqı, ádep-ikramlılıǵı (xarakteri). Ádebiy dóretpelerde kóbirek obraz atamasında jazıwshı tárepinen súwretlengen insan minez qulqı, onıń dúnyaǵa kóz qarası, oy-pikirleri hám sezimleri álemi túsiniledi.[2, 149b] Jazıwshınıń «Bir awıldıń jezdesi» gúrrińinde Xalmurat qaraqas, Ayımхан, Úmitsulıw, Serigúl, Mehriban, Tolıbay, Iniyat porım, Ulbiybi, Bazargúl, Qalbazар, Gúlsáwir obrazları ushırasadı.

Xalmurat qaraqas – shıǵarmanıń bas qaharmanı. «Qaraqas» onıń laqabı. Qaraqalpaq xalqı arasında laqap qoyıw keń en jayǵan. Jazıwshı shıǵarmada onı anıq etip aytıp ótedi. « Bul awılда laqapsız adamnıń ózi joq. Shirayındaǵı ayırıqsha bir belgisine me, bolmasa ayqın gáp-sózlerinen be, kóbirek qollanılatuǵın bir sózdi laqap etip jabıstıradı da qoyadı.» dep aytıp ótedi. Gúrrińde Xalmurattan basqada laqabqa iye obrazlar berilgen. Máselen, Qalbazardıń ákesi – Súytip aǵa, Úmitsulıwdıń birinshi kúyewi – Iniyat porım, Shukirbay aq terek.

Xalmurat úsh qızdıń ákesi, jalǵız ulı Tolıbaydıń arqa súyer súyenshisi, bir awıldıń jezdesi. Ne sebepten Bir awıldıń jezdesi dep atalǵanı haqqında Qalbazar menen Gúlsáwirdiń dialogında beriledi:

«–Nege apań atańdı «bir awıldıń jezdesi» dep joqlap otır?– dedi awqattıń duzlıǵına piyaz tuwrap otırıp Qalbazar. Gúlsáwir sál qaparaq bolsada sál mıyıq tartıp: – Buni saǵan apań aytıp bermedi me? Kempir apam jalǵız qız bolǵan. Nókiske jaqın jerindegi usı «Júzimbaǵ» awılında jasaǵan. Turmısqa shıqqan soń ata-anasın qayǵırıp qamsıǵa beripti hám aqırı kúyewi Xalmurattı ata-anasınıń úyine «kúsh kúyew» etip alıp kelipti. Bul awıldıń hámmesi derlik qándecli ruwınan eken. Awıldıń atamnan basqa birde-bir basqa ruwdaǵı shańaraq bolmaǵan. Sonıń ushın da, úlkenlerdiń bárine kúyiw bala, jası kishilerdiń hámmesine jezdege aylanǵan. Jası úlkenler birimlep qaytıp kelmeytuǵın jaqqa kete berip, tek, apamnan jası kishiler qalıp pútkil bir awılǵa «jezde» bolıp qalǵan...»[3, 233b] dep aytıp ótilei. Gúrriń temasınıń bulay atalıwı da usınan kelip shıqqan. Xalmurat kewli ashıq, ózgerge jamanlıqtı tilemeytuǵın adam obrazında súwretlenedi. Gúrrińdegi Ulbiybiniń gápi buǵan ayqın mısıl bola aladı. «Áy, ózi de bir keńpeyil, etek-jeńi keń adam edi ǵoy. Bunińday aqkewil insanlar dúnyaǵa siyrek keletuǵın shıǵar!...»[3, 223b]. Qaraqastıń jalǵız sırlası hayalı, ol hámme nárseni hayalı menen oylasadı. «– Anası,- dedi Xalmurat bir kúni, – ata-ana bolıw da júdágene qıyın eken. Olar bizlerdiń quwanışımız ǵana emes, dártimiz de eken. Mina eki qızıń ózleri tańlaǵanına turmısqa shıqsa bizler hárgiz aralaspayıq. Birewiniń dárti de ózimizdi bárqulla gúnakar sanawımız ushın jetkilikli bolıp tur. Tek ıǵbal-baxıt tilep tınıshımızǵa otırayıq, sol bolar...» dep hayalı menen dártlesedi. Bunday waqıyalar xalıqtıń turmısında bolmaǵan emes. Hátte ózi qálemey turmıs qurıp, ol turmıstı qálemey óz janlarınan keship atırǵan qızlar da ushırasadı. Mine, bul gúrrińdegi Xalmurat qaraqas hám onıń hayalı Ayımxan sonday perzentlerdiń ata-anası sıpatında ayanıshlı táǵdirleri berilgen. Biraq olar bul táǵdir menen gúrewsedi. Xalmuratta kúshsiz emes. Qaraqas hesh waqıtta «qayaqtan da qandekliniń qızına úylendim» dep pushayman shekpegen, qıyalın bul pikir hesh kelmegen.

Gúrriń juwmaǵında Qaraqastıń ólim xabarı keliwi menen juwmaqlandı:

«–Jezdemiz dúnyadan ótti. Qudańız Xalmurat qaraqas,-dedi.

Quda bir máwrit lám-mim demesten dúńki murnınıń ústin sıypalap turdı da aytıwınsha muńlı názer menen qaradı. –Siziń jezdeńiz be edi?

–Awa, ol bir awıldıń jezdesi edi!» [3, 249b]

Ayımxan – Xalmurat qaraqastıń hayalı (kempir dep berilgen shıǵarmada). Shıǵarmada sada, sıpayı hayal, perzentlerin jaqsı kóriwshi ana, keńesgóy ómirlik joldas obrazında beriledi. Xalmurat hámme nárseni ol menen pikirlesedi, dártin basqa bilmesesde sol bilei. Seksenge shamalasıp ólse, garrısına aza tutıp, kóp jılaydı. «...nege ǵana jılamayın! Qızlarımniń ákesi, jalǵız ulım Tolıbaydıń arqa súyer súyenshisi, bir awıldıń jezdesi edi ǵoy! Bawırı pútin ketti me, jigirma segiz jasar qızı Seregúldiń dártin ishine salıp ketti ǵoy ol paqır» [3, 232b] dep ishken kúysinedi. Ulı Tolıbay kelinimdi kórsetemen, jańalıq kiyimlerini kiy degende, paqır Ayımxanda kiyerliktey kiyimi qalmaǵanı haqqında ayıladı. «Perzentlerimniń jegeni – meniń jegenim, perzentlerimniń kiygeni – meniń kiygenim» dep qayǵıratın turmıstaǵı naǵız ana obrazı desek qátelespegen bolamız. On jıl aldın alǵan kiyimlerin kiyiwine Gúlsáwir razılıq bermeydi: «...qoy bul bolmaydı, – dep shifonerige qayta salıp qoya beredi. – Olar on jıl burınǵı materiallar, házir bulardı adamlar kórpeshe de qılmaydı.

–*Sen az ғana qoyıp tur, – dedi dayı ajaǵasına, – bizler apama jaqsı kóylek, oramal satıp alayıq. Tuflıyın barmedi, apa?*

–*Taza galosh bar, bolmaspeken, jáne kóylek qashan pitedi? Barı menen shıǵa bereyin, qızım.*

–*Yaq bolmaydı, – dedi Gúlsáwir anasın uqsap kesip sóylep. – Bolajaq qáyın eneseń, sıawda bolasań. Tiginshige qatnap júrmey-aq dúkannan tayar kóylek alamız.*

–*Óybbey mańlayım, dúkandaǵı kóylekler gilleń stilyaǵoy, qalay kiyemen, házirgiler...– dep kiyatırǵan apasın Gúlsáwir toqtattı.*

–*Qoy apa endi, sen de ótken ásirde qalǵanıń joq. Ózińe ılayıǵın sál qımbatlawın alamız. Kimseń Brejnevqa qusaǵan Xalmurat qaraqastıń hayalısáń. Ul-qızlarıńde hesh kimniń qoyın baǵayın dep júrgen joq. (Olar birge shaqaq atıp kúlisti). [3, 245b]* Bul dialog arqalı Ayımxandı sol dáwir, sol zaman hayallarınıń naǵız sáwlesi desek qátelespegen bolamız.

Úmitsulıw – Xalmurat qaraqastıń tongısh qızı. Úlkeyip er jetkende jawshıları kóbeydi. Asqan sulıw shırayına buwsanıp pa, qız kelgen jawshılardıń hesh birin tańlamadı. Ata-anası «tańlaǵan tazǵa» degenen qorqıp ózi maqul kórgen jigítke Iniyat porımǵa (porım laqabı) uzattı. Úmitsulıwdıń minezi basqalarına qaraǵanda awır edi. Bul ákesi Xalmurattıń monologında beriledi: «*Toba, hayal adam da onnan qalsa tuwǵan anası, bunday dárejede de tas bawır bola bermek pa? Biz, ózi qanday qızdı tárbiyalaaǵanbız. Bul minez oǵan qashan qalıplese qoydı? Perzenttiń ózin tuwsań da, minezin tuwmaysań, – degeni usı eken-dá!...».* [3, 243b]

Seregúl – Tolıbay qaraqastıń ekinshi qızı. Ol toǵay xojalıǵında isleytuǵın bir jigít penen turmıs qurıp jaqsı jasadı ketti. Izli izine eki ullı boldı, úlkeni beske, kishisi úshke tolǵanda baxtına kóz tiydi. Kúyewine jala jabılıp qamalıp ketti. Serigúl buǵan shıday almadı. Ol tósek tartıp ákesiniń úyinde jatıp qaldı. Bul músibet Serigúl menen qosıp qarnındaǵı balasına da jaman tásirin tiygizip, bul dúniyadan ekewin de kóz jumdı. Serigúl ákesiniń súyikli perzentlerinen biri edi. Qızı ólgenen soń Erli-zayıplılar taǵ bir ayıpları barday heshkimge qaraǵısı kelmes, heshnarse olardı quwandıra almas jaǵdayǵa túsip qaladı. Ásirese Qaraqastıń yad alıp qızı Serigúldiń jaslıq waqıtların kóp esleydi. Serigúl mektepte oqıǵanda da qatarınıń aldı bolıp ata-anasın quwanışqa bóledi. Kásip tańlawda, ómirlik joldas tańlawda aljaspaaǵanına ata-anasınıń tóbesi kókke jeter edi. Mehriyban tuwılǵanda, sińilli boldıń degende, kishkene Sere appaq mayda tislerin kórsetip kúldi. Onı dizesine kishkene kópshik qoyıp shayqaǵısı keldi. Onı ákesi sonday kishkene ғana qız etip kóz aldına keltirip eljirep esleydi. Anası aytqanınday, Xalmurat jigirma segiz jasar qızı Seregúldiń dártin ishine salıp ketti. Bular Xalmurattıń Seregúldi saǵınıshın kórsetiw ushın avtor tárepinen qısqa aytıp ótiledi.

Tolıbay – Qalmurattıń jalǵız ulı. Rası menen de Tolıbay tirkek bolarlıqtay ul edi. Tolıbay tuwılǵanda biraz eslep qalǵan ol «Urrraa! Endi bizlerdiń inimiz bar» dep quwanǵanına sekirip-sekirip tústi. Xalmurat sonda ishinen quwanıp oylaǵan, «eger bizler ketsek, inisi úsh apasına tirek boladı». Rası menen da tirek bolarlıqtay ul bolıp jetiliske Tolıbay qızapası Serigúldiń qaytı bolǵanda ishpey-jemey, sóylespey, heshkim menen xabarlaspay, bar dártin ishine jutıp aza tutıp júrdi. Waqıt ótip ózi qálegen qızǵa úylendi. Hayalı Bazargúl shaqqan kelin obrazında. Ol waqtında avtovokzalda bir stoldı toltırıp toraq, qant, shimishki satıp otıratuǵın shaqqan qız edi. Qullası gúrrińde Bazargúl obrazı joqtan bar qılatuǵın, miynetkesh, biznesmen hayal tımsalı edi. Ol shiyrin sózligi menen úlken-kishi aldında óz húrmetine iye boldı. «Ana bir qolı menen besik, ekinshi qolı menen dúniyanı terbetedi» degenindey Bazargúl da bir qolı menen kelinlik talabın islep, ekinshisi menen bazarın rawajlandırdı. Ol Xalmurattıń shańaraǵına nur bolıp tústi dese de boladı.

Mehriy – Xalmurat qaraqastıń kenje qızı. Mehriy mektepti pitkerip attestatın alıp kelgen kúni Xalmurat hayalı menen oylasıp: « – *Anası, Mexhriydi bir jaqsı oqıwǵa jibereyik. Ol da úydegilerge qosılıp ǵam-qayǵı shege berip kewli de, júzleride solǵın tartıp qaldı, – dedi.*» [3, 240b] Mehriy Tashkent Xalıq xojalıǵı institutına oqıwǵa kirdim dep kelgen kúni muńlı ata-ananıń kewlindegi dárt bulıtları az ǵana bolsada seyilgendey boldı. Oqıwdı pitkerip kelgen soń birinshi ayların ata-anasınıń xızmetine jumsap, bárekállasın aldı. Ózi qálegen jigitten jawshı kelsede, iybesin saqlap «meyli, sizler ne deseńiz sol, ırzaman» dep juwap beredi. Hám uzatılıp ketti.

Juwmaqlap aytqanda gúrrińde jazıwshınıń barlıq obrazǵa tikkeley jantasqanı, birde-bir obrazdı shette qaldırmaǵanın ayqın bildik desekte boladı. Gúrrińde bir neshe hayal obrazlardıń beriliwi hám olardı taǵdirleriniń, harakterleriniń bir birinen parıq qılıwı oqıwshını ózine tartadı. Bunnan kelip shıǵıp aytıwımızǵa boladı: «Biz bir jámiyette jasasaqta, meyli bir shańaraqta jasasaqta, hár bir insanniń taǵdiri hár túrli, birdey emes». Bunday obrazlardıń xarakterin jaratıw arqalı oqıwshılardı turmısqa tayarlaydı, úgit násiyatlaydı. Jazıwshı N. Atabaeva obrazlardıń xarakterin sheber jasaǵan. Bunda obrzalardıń bir-birine tásir jasawı, obrazlardıń xarakterleriniń ashılıwında, sonday-aq shıǵarmanı kórkemlewde dialogtıń xızmeti joqarı. Sol sebepli kórkem ádebiyatta dialogtıń xızmetiniń úyreniliwin biz aktual másele sıpatında qaradıq hám jumısımızda N. Atabaevanıń «Bir awıldıń jezdesi» gúrrińi misalında úyrendik.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kamalova D. Akademik M. Nurmuhammedov – kishi epikalıq janrlar haqqında. // Házirgi qaraqalpaq filologiyasında áhmiyetli máseleler (xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya maqalalar toplamı). – Nókis: «Qaraqalpaqstan», 2020.
2. Ахметов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ. Әдебиәттаныў атамаларының орысши қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Некис: Билим, 1994.
3. Атабаева Н. Гүзги марафон. – Нөкис: «AVANGARD-BASPA» баспасы, 2023.